

EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE NAS PRÉ-ESCOLAS: CUIDAR E EDUCAR CAMINHANDO JUNTOS

Education and health promotion in preschools: care and education walking together

Eliamara Arruda dos Santos¹

Claudia Moreira de Lima²

Ligia Mara dos Santos Lente³

Dennislaine Alves Lima Dantas⁴

Amanda Pereira de Siqueira⁵

RESUMO

A promoção e educação em saúde nas pré-escolas tem como enfoque garantir melhoria da saúde e educação no bem-estar da comunidade escolar juntamente com professores, TDI e o profissional de saúde com relevância de envolver o cuidar e o educar. Objetivo: O estudo teve como objetivo, descrever o trabalho de promoção da saúde desenvolvido em escolas públicas de educação infantil do município de Diamantino, Mato Grosso. Metodologia: estudo de campo, descritivo que se apoiou na abordagem qualitativa. Os dados foram coletados nos meses de novembro de 2021 a abril de 2022, por meio de entrevistas com auxílio de questionário semiestruturado. Resultados: participou da pesquisa 19 educadores da pré-escola, sendo destes 4 (21,05%) professores e 15 (78,95%) técnicos de desenvolvimento infantil (TDI), desta totalidade 19 (100%) eram do sexo feminino e a média de idade foi de 47 anos. Quanto ao tempo de trabalho na unidade escolar, 8 (42,10%) já trabalhavam entre 5 e 10 anos, 10 (52,64%) há mais de 10 anos e apenas 1 (5,26%) há menos de 1 ano. Com relação ao vínculo empregatício apenas 1 (5,26%) participante referenciou ter mais de um vínculo, e os demais (94,74%) referiram não possuírem outros vínculos. Considerações finais: Evidente a necessidade dos professores da educação aplicarem estratégias educacionais que facilitem e potencializem o planejamento e execução de ações de promoção da saúde no espaço escolar.

Palavras-chave: Ensino, Educação infantil, Educação em saúde.

ABSTRACT

The promotion and health education in preschools focus on ensuring improved health and education in the welfare of the school community together with teachers, TDI and the health professional with relevance to involve the care and education. Objective: The study aims to describe the work of health promotion developed by public schools of early childhood education in the municipality of Diamantino, Mato Grosso. Methodology: This is a descriptive field study based on a qualitative approach. Data were collected in the months of November and December 2021 and March and April 2022, through interviews with the aid of a semi-structured questionnaire. Results: study 19 preschool educators, of which 4 (21.05%) were teachers and 15 (78.95%) child development technicians (TDI) of this total 19 (100%) were female and the average age was 47 years. As for the time of work in the school unit, 8 (42.10%) had been working between 5 and 10 years, 10 (52.64%) for more than 10 years, and only 1 (5.26%) for less than 1 year. Regarding the employment relationship, only 1 (5.26%) participant reported having more than one relationship, and the others (94.74%) reported

¹Graduação, UNEMAT, eliamaraarruda.47@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/074574258893281>, <https://orcid.org/0009-0009-5960-8575>

²Mestre, UNEMAT, claudiamoreiradlima@gmail.com, <https://lattes.cnpq.br/0438543140041100>, <https://orcid.org/0000-0001-9864-7651>

³ Graduação, UNEMAT, ligialente@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/0745742588932811>, <https://orcid.org/0009-0003-0450-4994>

⁴Graduação, UNEMAT, dennislaine12@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/6482245259601345>, <https://orcid.org/0000-0001-8608-5612>

⁵Mestre, UFMT, enfamandasiqueira@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/9353728810200633>, <https://orcid.org/0000-0002-4635-7529>

having no other relationships. Final considerations: Thus, we conclude that there is a need for education teachers to apply educational strategies that facilitate and enhance the planning and implementation of health promotion actions in the school space.

Key-words: Teaching, Early Childhood Education, Health Education.

1 INTRODUÇÃO

As políticas de saúde no contexto brasileiro tiveram um desenvolvimento e evolução de reconhecimento da intersetorialidade. No Brasil foram adotadas iniciativas importantes para a melhoria da saúde e garantia do direito universal à saúde, desde da Constituição Federal de 1988 juntamente com advento do Estatuto da Criança e do adolescente (ECA) desde então, a saúde da criança vem apresentando melhora (BRASIL, 2018).

E a partir do Decreto Presidencial nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007 que institui o Programa Saúde na Escola (PSE) com parceria entre Ministério da Saúde e o Ministério da Educação garantiu a melhoria e a finalidade de contribuir para formação integral dos estudantes da rede pública da educação básica por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde (FERREIRA *et al.*, 2018).

O espaço escolar é essencial para o desenvolvimento de programas de educação e promoção para a saúde entre crianças, esses programas são uma das necessidades básicas humanas, capazes de intervir na qualidade de vida no bem estar e evolução da criança e do adolescente, tornando este ambiente de suma importância no desenvolver de experiências, conhecimento, atitudes, comportamentos, aprendizado e vivência sendo este um espaço privilegiado para implementar estratégias relacionadas à promoção da saúde, educação e ensinamento, por meio de construção de conhecimento e saberes (DIAS *et al.*, 2020; ROSÁRIO, 2021).

Vale ressaltar que foi instituído pelo Decreto Presidencial nº 6.286/2007 o PSE que surgiu como uma política pública para infância e adolescência onde destaca os principais componentes de cuidados com este grupo. O PSE foi fundamental para a formação e melhoria da qualidade de vida no âmbito escolar, além de transmitir conhecimento sobre a promoção de saúde e educação, ajudou a desenvolver valores e posturas críticas relacionadas à realidade social e aos estilos de vida nas escolas e pré-escolas (LOPES *et al.*, 2018).

O PSE tem como objetivo contribuir para projeto políticos e pedagógicos, utilizando temas sobre educação em saúde contribuindo para a formação integral dos estudantes por meio várias ações

de promoção, prevenção, recuperação e manutenção da atenção à saúde dos indivíduos coletivos humanos no âmbito escolar (ALBUQUERQUE; OLIVEIRA, 2018).

A promoção da saúde na escola tem como enfoque garantir melhoria da saúde e educação no bem-estar da comunidade escolar juntamente com professores, TDI e outros funcionários atuantes da escola. O intuito de trabalhar o cuidar e o educar é garantir resultados de melhoria tanto na educação como no cuidado com a saúde (MEDEIROS *et al.*, 2018).

As pré-escolas com ajuda da organização do trabalho pedagógico em campos de experiências a partir de direitos de aprendizagem incluindo educar e o cuidar como eixos essenciais no âmbito escolar, faz garantir que as práticas pedagógicas sejam planejadas em prol do desenvolvimento e aprendizagem para cada faixa etária das crianças da educação infantil (MATO GROSSO, 2018).

No que tange os educadores como divulgadores de educação em saúde no ambiente escolar, estes possuem um conhecimento superficial dos conceitos de saúde e educação em saúde, pouco relacionado com a realidade local, muitas vezes não praticando a promoção da saúde propriamente, caracterizando assim um aspecto de demagogia (PAES; PAIXÃO, 2016).

Nesse contexto o cuidar e educar tem melhores resultados quando a caminhada é realizada com parcerias entre educação e saúde, garantindo melhoria tanto na educação, como na saúde pois essas práticas valorizando o papel de promoção da saúde com o vínculo no ambiente escolar do cuidar e o educar estejam interligadas, faz com que se proporciona a conquista da linguagem, a exploração do próprio corpo e dos movimentos e o desenvolvimento da autonomia (GONÇALVES *et al.*, 2008).

Diante do exposto, a pesquisa teve como objetivo descrever o trabalho de promoção da saúde desenvolvido por escolas de educação infantil que incorpora princípios de promoção da saúde em sua prática pedagógica, com base na explicitação de elementos considerados, pelos atores envolvidos, como de fundamental importância nesse processo, assim questiona-se:

2 METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de campo, com análise descritiva que se apoiou na abordagem qualitativa. A pesquisa descritiva, têm como objetivo descrever criteriosamente os fatos e fenômenos de determinada realidade, de forma a obter informações a respeito daquilo que já se definiu como problema a ser investigado (TRIVIÑOS, 2008).

Há pesquisa descritiva tem objetivo de busca-se caracterizar a população do estudo ou o fenômeno, objetivando estudar as características de um grupo (GIL, 2008).

Pesquisa qualitativa pode ser definida como a que se fundamenta principalmente em análises qualitativas, caracterizando-se, em princípio, pela não utilização de instrumental estatístico na análise dos dados (VIERA; ZOUAIN, 2006; BARDIN, 2016). É aquela capaz de incorporar a questão do significado e da intencionalidade como inerentes às ações, às relações e às estruturas sociais (MINAYO, 2006).

O estudo foi desenvolvido em quatro pré-escolas localizadas na área urbana do município de Diamantino, localizado na região médio norte do estado de Mato Grosso, Brasil, estas selecionadas por conveniência levando em consideração a localização e a facilidade de locomoção para realização da referida pesquisa.

Os dados foram coletados nos meses de novembro de 2021 a abril de 2022, com auxílio de questionário semiestruturado auto aplicado elaborado pelas autoras, com perguntas abertas que versavam sobre a promoção da saúde nas pré-escolas abordadas pelos professores em suas práticas pedagógicas e compreensão dos fenômenos em sua totalidade.

Foram incluídos no estudo profissionais da educação (professores e TDI), de ambos os sexos, que trabalham nas pré-escolas participantes da pesquisa, maiores de 18 anos e que se encontravam no dia da entrevista na pré-escola. Foram excluídos da pesquisa: funcionários da unidade escolar que não atuem como educadores, bem como aqueles que apresentem apenas curso de magistério, estar gozando de férias ou licença durante o período de coleta de dados da pesquisa, e aqueles que não aceitarem participar da pesquisa, ou não assinar o Termo de Consentimento Livre Esclarecido – TCLE).

Os benefícios desta pesquisa são de relevância social, tendo que seus resultados serão úteis para possíveis estratégias de promoção à saúde e prevenção da doença do escolar, além da importância de ampliar o conhecimento pela temática e pela obtenção de dados que poderão subsidiar ações dos profissionais de saúde especificamente os da enfermagem, para melhorar e auxiliar na elaboração, execução e supervisão das ações de educação e promoção em saúde em âmbito escolar.

Os dados e informações coletados foram categorizados manualmente a partir de uma leitura minuciosa, exaustiva e cuidadosa dos questionários, e as informações coletadas foram categorizadas manualmente a partir de uma leitura minuciosa, exaustiva e cuidadosa dos questionários, por meio da análise de conteúdo de Bardin que possui as seguintes etapas: pré-análise, exploração do material, tratamento dos resultados e interpretação (BARDIN, 2016). Os dados foram catalogados em áreas de

afinidade e postas em planilhas para serem analisadas em forma descritiva para análise e posteriormente descrever e compreender os significados da fala num todo.

As respostas envolvem a análise de inúmeros fatores e concepções (SCHALL; STRUCHINER, 1999) e, neste sentido, não são triviais. Na sequência do texto, buscou-se abordar estes fatores e indicar direcionamentos e indicativos de respostas às questões surgidas, sendo estes os elementos de sustentação para o trabalho com a promoção da saúde na escola.

Para preservar o sigilo e o anonimato dos sujeitos pesquisados, de acordo com as diretrizes da Res 466/12, os usuários colaboradores tiveram seus nomes substituídos pela identificação caractere ENTREVISTADO, seguida pelo número arábico de acordo com a sequência das pré-escolas participantes, assim a identificação se deu com o indicador alfanumérico ENTREVISTADO 1 a ENTREVISTADO 19, e as respostas dos participantes foram transcritas na íntegra. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT sob o CAAE 28229419.7.0000.5166 e parecer número 4.060.091 de 31 de maio de 2020.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Empreendeu o campo deste estudo 19 educadores de pré-escola, sendo destes 4 (21,05%) professores e 15 (78,95%) técnicos de desenvolvimento infantil (TDI), desta totalidade 19 (100%) eram do sexo feminino e a média de idade foi de 47 anos. Quanto ao tempo de trabalho na unidade escolar, 8 (42,10%) já trabalhavam entre 5 e 10 anos, 10 (52,64%) há mais de 10 anos e apenas 1 (5,26%) há menos de 1 ano. Com relação ao vínculo empregatício apenas 1 (5,26%) participante referenciou ter mais de um vínculo, e os demais (94,74%) referiram não possuírem outros vínculos.

3.1 Saúde na escola na perspectiva de professores e tdi de pré-escolares

A Organização Mundial da Saúde (OMS), em 1947 definiu saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência da doença (SEGRE; FERRAZ, 1997), e a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), é uma base de conceito que amplia como conjunto de estratégias e formas de produzir saúde, no âmbito individual e coletivo, caracterizando-se pela articulação e cooperação intra e intersetorial, pela formação da Rede de Atenção à Saúde (RAS) (BRASIL, 2018).

A promoção da saúde é uma das estratégias do setor saúde para buscar a melhoria da qualidade de vida da população, incluindo uma maior participação no controle do processo que enfatiza para

atingir um estado de completo bem-estar físico, mental e social. As ações de promoção da saúde devem considerar os determinantes sociais da saúde e de que maneira estes causam impacto na qualidade de vida da população (BRASIL, 2022).

Com base a estes dados as falas dos participantes, onde foram identificados que cada profissional obteve uma compreensão diferente sobre o significado de promoção da saúde, tal como relacionado à prevenção com foco no modelo biológico de saúde, assim como à qualidade de vida e educação em saúde (OLIVEIRA *et al.*, 2015).

“Abordar a saúde na escola, onde para melhorar a qualidade de vida dos alunos e comunidade escolar” (ENTREVISTADO 1, 2021, informação verbal concedida em 15/11/2021).

“Melhorar ou ajudar a melhorar a qualidade de vida dos alunos e da comunidade” (ENTREVISTADO 2, 2021, informação verbal concedida em 15/11/2021).

“Acho importante a criança perceber desde de pequena que é necessário manter organizado e limpo o espaço que ocupa e socializa. Além de adquirir consciência sobre o tema” (ENTREVISTADO 3, 2021, informação verbal concedida em 17/11/2021).

Há partir de novas perspectivas a compreensões sobre a temática Promoção da saúde foram sendo elaborados programas de saúde escolar ao longo das décadas. No entanto as ações que têm se destacado são as ações curativas e assistenciais e essas ações de promoção de saúde têm sido confundidas com as de prevenção, por mais que o conceito de saúde tenha sido ampliado (COUTO *et al.*, 2016).

Segundo Pinto e Silva (2020), os profissionais da escola, especialmente os professores, precisam refletir sobre sua prática em um movimento autorreflexivo, suas formas de pensar sobre promoção da saúde no ambiente escolar de maneira reais de condições que as determinam e precisam, adotar abordagens educativas inclusivas e participativas, necessárias à construção integrada do conhecimento sob uma perspectiva.

3.2 Implementação de educação em saúde na formação de pré-escolas e formação profissional de professores e TDI

Vale ressaltar que à articulação de promoção da saúde e educação em saúde correlaciona uma perspectiva pedagógica de ensinar os escolares a construir competências, nos planos pessoal-individual, social e ecológico, relevantes para a saúde (OLIVEIRA *et al.*, 2015). Assim, a educação

em saúde vinculada à promoção da saúde é um facilitador para o desenvolvimento de aspectos do cuidado de si e do outro, respeito, inclusão e promoção da saúde.

É possível destacar nas respostas das participantes, ações de saúde planejadas e executadas nas escolas com o maior foco, no corpo biológico, nos hábitos alimentares e nas doenças. Sendo assim é possível observar que é de suma importância que os professores recebem na sua formação ou busca de conhecimento e capacitação, uma estratégia que os prepare para ministrar aulas sobre saúde e promoção de saúde em sala de aula.

“Conscientizar as crianças sobre o cuidar da saúde para prevenir doenças” (ENTREVISTADO 4, 2021, informação verbal concedida em 19/11/2021).

“Alimentação saudável, incluir na alimentação verduras, saladas e frutas” (ENTREVISTADO 5, 2021, informação verbal concedida em 19/11/2021).

“Sim. Saúde corporal, hábitos de higiene, saúde bucal, alimentação saudável” (ENTREVISTADO 6, 2021, informação verbal concedida em 24/11/2021).

“[...] higiene, alimentação, preventivo cuidar da higiene lavar bem mãos e passar álcool” (ENTREVISTADO 7, 2021, informação verbal concedida em 02/12/2021).

“Higiene pessoal, cuidados com o corpo” (ENTREVISTADO 8, 2021, informação verbal concedida em 25/02/2022).

Há forma de percepção de ações voltadas para prevenção ou controle de doenças está enraizado na realidade de se perceber e conduzir ações em um processo saúde-doença como algo curativo (LEITE *et al.*, 2015), o que corrobora com os achados deste estudo onde os profissionais ainda se equivocam ao tratar hábitos saudáveis, educação em saúde e prevenção de doenças como sinônimos de promoção da saúde.

Diante ao exposto é mister que a formação continuada dos professores para a promoção da saúde em sala de aula, uma vez que o professor/TDI tem um papel fundamental na educação em saúde neste ambiente pela proximidade e tempo que tem neste local. Assim, se faz necessário uma formação continuada como estratégia de prepare a estes profissionais para enfrentarem a realidade em sala de aula, ampliando as estratégias de ensino sobre saúde fazendo com que esses alunos saibam a importância dessa temática (SCHNEIDER *et al.*, 2022).

A importância dos diretores e professores em buscar uma capacitação sobre o que é saúde e como aborda-la com o escolar é de extrema relevância pois falar sobre a Promoção de saúde na escola, é significativo visto que a busca de conhecimento e capacitação ajuda na motivação dos educadores

para que assim todos colaborem para a construção de um ambiente escolar favorável, levando ao desenvolvimento de hábitos saudáveis, higiene, tanto pessoal quanto ambiental, e buscando sempre um desenvolvimento físico, mental e social (CAETANO *et al.*, 2020).

Diante a essas falas dos participantes reflete a falta de orientação e capacitação sobre educação em saúde em ações contínuas entre a Saúde e a Educação. Assim é evidente a importância que o enfermeiro e sua equipe tem no desenvolvimento de ações voltadas a educação em saúde a este público dando um enfoque maior na promoção de saúde, com o objetivo de facilitar a esses profissionais (professores e TDI) conhecimento para integrar as suas práticas pedagógicas e promover aos escolares a promoção da saúde com autonomia e segurança.

“Sim. Primeiros socorros” (ENTREVISTADO 2, 2021, informação verbal concedida em 15/11/2021).

“Recebemos capacitações, cursos, palestras e seminários” (ENTREVISTADO 7, 2021, informação verbal concedida em 02/12/2021).

Algumas falas que remetem ainda a contribuição do setor de saúde:

“Sim. Nutricionista e agente de saúde” (ENTREVISTADO 2, 2021, informação verbal concedida em 15/11/2021).

“Sim com alguns profissionais da saúde” (ENTREVISTADO 4, 2021, informação verbal concedida em 19/11/2021).

“Sim. Acadêmicos de enfermagem com cursos de primeiros socorros e acadêmicos de Educação desenvolvendo educação infantil juntamente com atividades físicas” (ENTREVISTADO 5, 2021, informação verbal concedida em 19/11/2021).

“Sim. Algumas palestras em parceria com os Esfs” (ENTREVISTADO 6, 2021, informação verbal concedida em 24/11/2021).

“Sim. Com a equipe do ESF e palestras que são dadas pela equipe de saúde também através da formação continuada” (ENTREVISTADO 7, 2021, informação verbal concedida em 02/12/2021).

“Sim. Secretaria de saúde e nutricionista” (ENTREVISTADO 8, 2021, informação verbal concedida em 25/02/2022).

Dessa forma, compreende-se a relevante importância de articular além de ações pontuais outras ações que sejam planejadas e realizadas durante todo o ano letivo por meio de práticas interdisciplinares e intersetoriais estabelecendo fluxos e ações contínuas entre a Saúde e a Educação. Este achado condiz com os resultados de (HORTA *et al.*, 2017), que sustentam que a integração da

promoo da sade nas prticas pedaggicas dos educadores com a insero da equipe interdisciplinar de sade,  indispensvel para promover hbitos saudveis, crescimento e desenvolvimento adequado da criana.

Entretanto, foi identificado que alguns profissionais culpabilizam a equipe de sade por no identificarem as necessidades prvias dos educandos (CARDOSO *et al.*, 2009).

Diante da fala a seguir  ntido observar que os professores tem a fragilidade na oferta do ensino sobre educao em sade para o escolar.

Conforme Entrevista 9 (2022):

As vezes h capacitaes relacionadas a sade, porm, fora da realidade e muitas vezes fica apenas na teoria. J ouvi “falas” querendo culpar o professor por no ter “visto” que a criana tinha algum “problema” (fsico). Creio que isso no seja funo escolar! (ENTREVISTADO 9, 2022, informao verbal concedida em 08/03/2022).

Os profissionais de sade, ao trabalharem em conjunto com a escola e desenvolverem aes com os professores e alunos, so uma ferramenta potencial de mudanas e melhorias na sade do escolar, contribuindo tambm como modeladores de aes e prticas na escola (SCHNEIDER *et al.*, 2022).

Com a falha na organizao e planejamento das aes de promoo da sade no ambiente escolar mostrou-se irregular ou inexistente (LEITE *et al.*, 2015; CARDOSO *et al.*, 2009; COSTA, 2013; FARIA *et al.*, 2016; NOTHAFT *et al.*, 2014; SANTOS; BGUS, 2007).

Neste sentido o Programa Sade na Escola (PSE),  uma poltica intersetorial da sade e educao instituído pelo Decreto Presidencial n 6.286, de 5 de dezembro de 2007 que tem como objetivo promover aes de preveno, promoo e Ateno  Sade, articular aes do setor da sade e da educao, otimizando a utilizao dos espaos e recursos disponveis ajudando a contribuir com a formao integral e com a ateno social dos escolares, despertando a cidadania e respeito aos direitos humanos e fortalecendo a participao comunitria nas polticas de educao a sade (BAGGIO, 2018).

A intersetorialidade  desenvolvida atravs de um conjunto de parcerias e alianas entre diversos setores, como sade, educao e participao comunitria, com aes coordenadas que incidem sobre determinantes sociais, visando na qualidade de vida da populao (BAGGIO, 2018).

O enfermeiro tem um papel importante de levar aes educativas sendo seu foco em promoo e preveno de sade com os escolares. Visto que os profissionais de sade so mais prximos

frequentemente da comunidade e da escola, tem como função auxiliar e oferecer para práticas de educação em saúde do seu papel ativo (SILVA *et al.*, 2015).

Este profissional a partir do seu aparato técnico-científico desenvolve programas de promoção da saúde com os escolares, ah estudo que sugerem que o enfermeiro como educador de saúde ajuda o processo de transformação na escola referente a saúde (LOPES *et al.*, 2020). Visto que o enfermeiro com seu conhecimento teórico e práticos, tem competências e habilidades que o tornam qualificados em atuar nas atividades e planejamento de saúde, tendo o dever de conhecer, exigir e sugerir melhorias à saúde.

Deste modo a educação em saúde é importante e da oportunidade para o enfermeiro atuar no sentido de promover saúde ajudando a contribuir para autonomia dos educandos. O importante é ressaltar que estas ações aplicadas devem ser com base na escuta ativa e humanizado e com modo horizontalizado superando a mera transmissão de conteúdo. Portanto é fundamental que este profissional identifique os conhecimentos primeiro daqueles com os quais participaram da ação de educação em saúde (PINHEIRO *et al.*, 2017).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante a essa pesquisa contribui para o aprimoramento das ações educativas em saúde na escola, subsidiando o cuidado em saúde com escolares, incentivando a atuação de profissionais da saúde e da educação a obterem uma visão ampla de conhecimento sobre promoção de saúde.

No entanto realizações de ações educativas sobre educação em saúde é determinante nos processos de promoção em saúde, ao desencadear ações, promover discussões, estimular debates e apresentar perspectivas em relação aos processos de saúde e doença, além de fortificar as relações sociais entre profissionais da educação e da saúde. Contudo para que essas ações no ambiente escolar aconteçam de forma eficaz e contínuo é necessário que os profissionais tenham um conhecimento mais amplo e uma capacitação sobre o tema saúde.

Por fim, considera-se que não há pretensão de se esgotar o assunto nesta pesquisa, e sim servir de auxílio a futuras pesquisas que acendem ao tema, e auxiliando aos demais, espera-se que o estudo possa contribuir para pensar estratégias de ensino/educação no que tange o conhecimento acerca de práticas que envolvam o promover saúde no ambiente escolar.

Desta maneira, esta pesquisa apresenta limitações, com a falta de interesse dos participantes a maioria alegavam a falta de tempo para responder o questionário ou deram respostas vagas e

incompletas, portanto seus resultados não podem ser generalizados, pois apresentam particularidades que envolvem participantes em um contexto regional. Entretanto, apresenta subsídios para pensar a discussão do tema de forma mais efetiva.

Nesse sentido é indispensável que ocorram mais estudos envolvendo a presente temática visto que é relevante para estimular os profissionais da saúde e da educação a se articularem e planejarem a execução de práticas de promoção da saúde no espaço escolar.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE G. C.; OLIVEIRA R. C. Conhecimento dos professores sobre a aprendizagem da linguagem escrita. **Pesquisa e Prática em Educação Inclusiva**, Manaus, v. 1, n. 2, jul./dez. 2018. Disponível em: <https://www.conic-semesp.org.br/anais/files/2017/trabalho-1000024814.pdf>. Acessado em: Maio. 2022.

BAGGIO, M. A. *et al.* Implantação do Programa Saúde na Escola em Cascavel, Paraná: relato de enfermeiros. **Revista Brasileira de Enfermagem**, vol.71 supl.4 Brasília. 2018. Disponível em: http://old.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-71672018001001540&script=sci_arttext&tlng=pt. Acessado em: Maio. 2022.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2016.

BRASIL. Ministério da Saúde. 1997. **Biblioteca Virtual da Saúde**. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/1997/res0218_06_03_1997.html. Acessado em: Maio. 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. **Departamento de Atenção Básica**. Saúde na escola / Ministério da Saúde – Brasília: 2009. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br>. <https://bvsmms.saude.gov.br/05-8-dia-nacional-da-saude/#footer>. Acessado em: Maio. 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de Atenção Básica - DAB. **Programa Saúde na Escola**. 2010. Disponível em: http://dab.saude.gov.br/programa_saude_na_escola.php. Acessado em: Abr. 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **PORTARIA Nº - 1.861, DE 4 DE SETEMBRO DE 2008**. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2008/prt1861_04_09_2008.html. Acessado em: Maio. 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer. **Programa Nacional de Tabagismo**. Promoção da Saúde, 2022. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/programa-nacional-de-controle-do-tabagismo/promocao-saude>. Acessado em: Maio. 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. **Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança**: orientações para implementação / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações

Programáticas Estratégicas. – Brasília: Ministério da Saúde, 2018. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/saude-da-crianca/pnaisc>. Acessado em: Maio. 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. **Política Nacional de Promoção da Saúde**. Anexo I da Portaria de Consolidação n.º 2, de 28 de setembro de 2017. Brasília: Ministério da Saúde, 2018. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_promocao_saude.pdf. Acessado em: Maio. 2022.

CAETANO, R. *et al.* Challenges and opportunities for telehealth during the COVID-19 pandemic: Ideas on spaces and initiatives in the Brazilian context. **Cad Saude Publica**, v. 36, n. 5. 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/swM7NVTrnYRw98Rz3drwpJf/?lang=en#>. Acessado em: Jun. 2022.

CARDOSO, L. S. C. *et al.* Acolhimento no trabalho em saúde da família: um estudo qualitativo. **CuidArte Enfermagem**, Juiz de Fora, v. 3, n. 2, p. 149-155, 2009. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/bde-20553>. Acessado em: Jun. 2022.

COSTA, B. O. **Preocupações pedagógicas e desenvolvimento profissional em Educação Física: passo ou descompasso?** 2013. 107 f. Dissertação (Mestrado em Educação) –Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropedia, 2013.

COSTA, V. B. S. *et al.* Tradução e adaptação transcultural para o português brasileiro do teste Children's Communication Checklist-2. **CoDAS**, vol. 25, n. 2, 115-119. 2013. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/codas/a/x9XhJsnYfvnmCbWHW35mFYd/?format=pdf&lang=pt>. Acessado em: Abr. 2022.

COUTO, N. A. *et al.* O ambiente escolar e as ações de promoção da saúde. **Revista do Departamento de Educação Física e Saúde e do Mestrado em Promoção da Saúde da Universidade de Santa Cruz do Sul / Unisc**, Ano 17 - Volume 17 - Número 4 (Suplemento 1) - Outubro/Dezembro 2016. Disponível em: <https://online.unisc.br/seer/index.php/cinergis/article/view/8150>. Acessado em: Jun. 2022.

DIAS, B. C. D. *et al.* Programa Saúde na Escola (PSE): o processo de formação dos profissionais no município do Crato, Ceará, Brasil. **Rev. J. of Develop.** v. 6, n. 9, p. 64188-64201, 2020. Disponível em: <https://www.brazilianjournals.com/index.php/BRJD/article/view/15985/13102>. Acessado em: Jan. 2022.

FARIAS, I. C. V. *et al.* Análise da Intersetorialidade no Programa Saúde na Escola. **Rev. bras. educ. med.** [online], v. 40, n. 2, p. 261-267, 2016. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010055022016000200261&lng=en&nrm=iso. Acessado em: Abr. 2020.

FERREIRA, S. R. S.; PÉRICO, L. A. D.; DIAS, V. R. F. G. A complexidade do trabalho do enfermeiro na Atenção Primária à Saúde. **Rev Bras Enferm [Internet]**. 71(supl1):752-7. 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2017-0471>. Acessado em: Jun. 2022.

GIL, A. C. **Métodos e Técnicas de Pesquisa Social**. 6 ed. - São Paulo : Atlas, 2008. ISBN 978-85-224-5142-5. Disponível em: <https://ayanrafael.files.wordpress.com/2011/08/gil-a-c-mc3a9todos-e-tc3a9nicas-de-pesquisa-socia>. Acessado em: Jun. 2022.

GONÇALVES, F. D. *et al.* A promoção da saúde na educação infantil. **Interface - Comunic., Saúde, Educ.**, v. 12, n. 24, p. 181-92, jan./mar. 2008. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/icse/a/mrv-3zN4qwNhn3mjJDFDR8Sd/?format=pdf&lan>. Acessado em: Abr. 2022.

HORTA, R. L. *et al.* Promoção da saúde no ambiente escolar no Brasil. **Rev. Saúde Pública**. vol. 51, n.0. 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1518-8787.2017051006709>. Acessado em: Jun. 2022.

LEITE, L. *et al.* “Sustainability On Earth” WebQuests: do they qualify as problem-based learning activities? **Research in Science Education**, Vitória, v.45, n., p. 149-170, 2015. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11165-014-9417-y>. Acessado em: Jun. 2022.

LOPES, E. I.; NOGUEIRA, D. A. J.; ROCHA, D. G. I. Eixos de ação do Programa Saúde na Escola e Promoção da Saúde: revisão integrativa. **Revista saúde debate**. Rio de Janeiro, v. 42, n. 118, p. 773-789, JUL-SET 2018 v. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sdeb/a/SNsdFnbvBdfdh7-6GQYGDtM/?lang=pt#>. Acessado em: Jan. 2022.

LOPES, O. C. A. *et al.* Competências dos enfermeiros na estratégia Saúde da Família. **Esc. Anna. Nery**. vol. 24, n. 2. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-2019-0145>. Acessado em: Jan. 2022.

DOCUMENTO DE REFERENCIA CURRICULAR PARA MATO GROSSO. **Base Nacional Comum Curricular – BNCC em Mato Grosso**, 2018. Disponível em: <https://sites.google.com/view/bnccmt/educa%C3%A7%C3%A3o-infantil-e-ensino-fundamental/documento-de-refer%C3%A4ncia-curricular-para-mato-grosso>. Acessado em: Jan. 2022.

MEDEIROS, E. R. *et al.* Facilidades e dificuldades na implantação do Programa Saúde na Escola em um município do nordeste do Brasil 2018. **Revista Cuidarte**, vol. 9, n. 2, pp. 2127-2134. ISSN 2216-0973. 2018. Disponível em: <http://www.scielo.org.co/pdf/cuid/v9n2/2346-3414-cuid-9-2-2127.pdf>. Acessado em: Abr. 2022.

MINAYO, M. C. S. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. 9. ed. São Paulo: Hucitec, 2006.

NOTHAFT, S. C. S. *et al.* Sexualidade do adolescente no discurso de educadores: possibilidades para práticas educativas. **REME - Rev Min Enferm**. vol. 18, n. 2. p. 284-289, abr/jun; 2014. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5935/1415-2762.20140022>. Acessado em: Maio. 2022.

OLIVEIRA, F. P. S. L. *et al.* Percepção de escolares do ensino fundamental sobre o Programa Saúde na Escola: Um estudo de caso em Belo Horizonte Brasil. **Ciência e Saúde Coletiva**, vol. 23, n. 9. p. 2891-2898, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/BDk6KBvzRGsrR89t9YJfB7m/?format=pdf&lang=pt>. Acessado em: Maio. 2022.

OLIVEIRA, V. J. M.; MARTINS, I. R.; BRACHT, V. Projetos e práticas em educação para a saúde na educação física escolar: possibilidades! **Rev. educ. fis.**, vol.26, n.2, 243-255. 2015. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.4025/reveducfis.v26i2.25600>. Acessado em: Jun. 2022.

PAES, C. C. D. C.; PAIXÃO, A. N. P. A importância da abordagem da educação em saúde: revisão de literatura. **Revista de Educação da Universidade Federal do Vale do São Francisco**, vol.6, n.11. 2016. Disponível em: <https://www.periodicos.univasf.edu.br/index.php/revasf/article/view/38>. Acessado em: Abr. 2022.

PINHEIRO, T. S. *et al.* **Dificuldade de aprendizagem em Química no 2o ano do Ensino Médio na escola estadual Padre Aurélio Góis em Junqueiro – Alagoas.** In: CONGRESSO NACIONAL DE PRÁTICAS EDUCATIVAS, n.1, 2017, Campina Grande. Anais COPRECIS. Campina Grande: Editora Realize, 2017. 1-3pg. Disponível em: <https://editorarealize.com.br/index.php/artigo/visualizar/31153>. Acessado em: Abr. 2022.

PINTO, B. M.; SILVA, L. K. Promoção da saúde na escola: discursos, representações e abordagens. Health promotion in schools: speeches, representations, and approaches. **Rev Bras Enferm.** vol. 73, n. 3. p.e20180774. 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/G9JYXS4bd5ngf7JNwc3q-sSb/?format=pdf&lang=pt>. Acessado em: Jun. 2022.

ROSA, H. S. R. *et al.* Problemas abertos no ensino de física: uma análise em revistas da área. **Selección de Trabajos Presentados a REF.** v. 33. 2021. Disponível em: <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/revistaEF/article/view/35565/35700>. Acesso em: Maio. 2022.

ROSÁRIO, R. As escolas e os (novos) desafios da promoção da saúde: implicações para os Enfermeiros de saúde escolar. **Rev. Enferm. Digit. Cuid. Promoção Saúde.** p.1-5, 2021. Disponível em: <https://cdn.publisher.gn1.link/redcps.com.br/pdf/aop2120.pdf>. Acessado em: Jan. 2022.

SANTOS, K. F.; BÓGUS, C. M. A percepção de educadores sobre a escola promotora de saúde: um estudo de caso. **Revista Brasileira de Crescimento e Desenvolvimento Humano**, v. 17, n. 3, p. 123-133, 2007. Disponível em: <https://doi.org/10.7322/jhgd.19854>. Acessado em: Jan. 2022.

SCHALL, V.; STRUCHINER, M. Educação no Contexto da epidemia de HIV/AIDS: Teorias e Tendências Pedagógicas. In: CZERESNIA, D. *et al.* (Orgs.) **AIDS: Pesquisa Social e Educação.** São Paulo: Hucitec/Abrasco. p. 84-105, 1995.

SCHNEIDER, S. A.; MAGALHÃES, C. R.; ALMEIDA, A. N. **Percepções de educadores e profissionais de saúde sobre interdisciplinaridade no contexto do Programa Saúde na Escola.** Interface (Botucatu). 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/icse/a/dr4YJSfvkxCthHWz-NfNgGDL/?format=pdf&lang=pt>. Acessado em: Maio. 2022.

SEGRE, M.; FERRAZ, F. C. O conceito de saúde. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 31 n. 5, Oct. 1997. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0034-89101997000600016>. Acessado em: Maio. 2022.

SILVA, C.; ANDRADE, K. S.; MOREIRA, F. A retextualização no gênero Caderno da Realidade na Pedagogia da Alternância. **Acta Scientiarum. Language and Culture**, Maringá, v. 37, n. 4, p. 359-

369, out./dez., 2015. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/3074/307443303004.pdf>. Acessado em: Maio. 2022.

SOARES, C. J. *et al.* Percepção de enfermeiras da estratégia de saúde da família sobre o programa saúde na escola. **Rev. Enferm.** UFPE, v. 10, n. 12, p. 4487-4493, 2016. Disponível em: http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=BDENF&lang=p&n_extAction=lnk&exprSearch=30175&indexSearch=ID. Acessado em: Abr. 2020.

TRIVIÑOS, N. A. S. **Introdução à pesquisa em ciências sociais**: a pesquisa qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 2008.

VIEIRA, M. M. F.; ZOUAIN D. M. **Pesquisa qualitativa em administração**. 2. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2006.

ENTREVISTA CONCEDIDA

ENTREVISTADO 1. Educação e promoção da saúde nas pré-escolas: cuidar e educar caminhando juntos. Entrevista concedida a Eliamara Arruda dos Santos. Diamantino/MT, 15/11/2021.

ENTREVISTADO 2. Educação e promoção da saúde nas pré-escolas: cuidar e educar caminhando juntos. Entrevista concedida a Eliamara Arruda dos Santos. Diamantino/MT, 15/11/2021.

ENTREVISTADO 3. Educação e promoção da saúde nas pré-escolas: cuidar e educar caminhando juntos. Entrevista concedida a Eliamara Arruda dos Santos. Diamantino/MT, 17/11/2021.

ENTREVISTADO 4. Educação e promoção da saúde nas pré-escolas: cuidar e educar caminhando juntos. Entrevista concedida a Eliamara Arruda dos Santos. Diamantino/MT, 19/11/2021.

ENTREVISTADO 5. Educação e promoção da saúde nas pré-escolas: cuidar e educar caminhando juntos. Entrevista concedida a Eliamara Arruda dos Santos. Diamantino/MT, 19/11/2021.

ENTREVISTADO 6. Educação e promoção da saúde nas pré-escolas: cuidar e educar caminhando juntos. Entrevista concedida a Eliamara Arruda dos Santos. Diamantino/MT, 24/11/2021.

ENTREVISTADO 7. Educação e promoção da saúde nas pré-escolas: cuidar e educar caminhando juntos. Entrevista concedida a Eliamara Arruda dos Santos. Diamantino/MT, 02/12/2021.

ENTREVISTADO 8. Educação e promoção da saúde nas pré-escolas: cuidar e educar caminhando juntos. Entrevista concedida a Eliamara Arruda dos Santos. Diamantino/MT, 25/02/2022.

ENTREVISTADO 9. Educação e promoção da saúde nas pré-escolas: cuidar e educar caminhando juntos. Entrevista concedida a Eliamara Arruda dos Santos. Diamantino/MT, 08/03/2022.